

Composizione negoziata della crisi e concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

Innocenti, F.
Dipartimento di Economia (UNIPG)

Parole chiave: Composizione negoziata - Crisi di impresa - Concordato semplificato - Concordato coattivo - liquidazione del patrimonio

Classificazione JEL: K20

Introduzione

Una delle principali novità nell'ordinamento concorsuale ridisegnato dal legislatore è l'introduzione di un procedimento stragiudiziale finalizzato al risanamento dell'impresa denominato "Composizione negoziata della crisi" e di una nuova procedura concorsuale, a questa strettamente connessa, denominata "Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio". Dopo aver ricostruito lo stato dell'arte, lo studio analizza le principali peculiarità (nonché le numerose criticità) del Concordato semplificato: a partire dal legame con la Composizione negoziata verrà effettuata la ricostruzione sistematica, indagandone la natura giuridica; verranno poi esaminati i profili strutturali e funzionali, evidenziandone le differenze rispetto al "classico" concordato preventivo, cogliendone le finalità e le ricadute applicative.

Metodo

L'indagine muove dall'inquadramento sistematico della nuova procedura di Concordato semplificato, a partire dal quadro normativo di riferimento, per poi concentrare l'attenzione sui maggiori profili di interesse. Il primo è il nesso con la Composizione negoziata, che costituisce il necessario antecedente cronologico (nonché logico-funzionale); il secondo attiene al contenuto della proposta concordataria e del piano relativo. Verranno poi scandagliati i profili strutturali della procedura, in particolare la "semplificazione" che la connota. Da ultimo verrà analizzata la funzione della procedura e le sue potenzialità applicative, anche basandosi sui principali provvedimenti giurisprudenziali editi in materia e sui dati statistici a disposizione.

Risultati

L'obiettivo della ricerca è rivolto a dare un contributo significativo al dibattito in materia che interessa dottrina, giurisprudenza e prassi, avendo cura di riguardare anche i profili applicativi dei nuovi istituti.

In particolare, lo studio si incentra sul rapporto tra il procedimento stragiudiziale di "Composizione negoziata della crisi" e la procedura di "Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio" per verificare se il Concordato semplificato sia annoverabile tra gli strumenti preordinati alla liquidazione del patrimonio (come da denominazione), oppure se sia idoneo a consentire il risanamento dell'impresa (attraverso la conservazione o il recupero della continuità aziendale).

Bibliografia

Ambrosini, S., 2021. *Autonomia privata ed eterotutela dei creditori nelle soluzioni negoziate della crisi*, in *Le crisi di impresa e del consumatore dopo il d.l. 118\2021, Liber amicorum per Jorio A.*, a cura di Ambrosini S., Zanichelli, Bologna, pp. 30-56.

Bozza G., 2022. *Il concordato semplificato*, in *Crisi e insolvenza nel nuovo codice. Commento tematico ai dd.lgs. n. 14\2019 e 83\2022*, a cura di S. Ambrosini, Zanichelli, pp. 307-347.

Censoni P.F., 2023. *Il concordato «semplificato» nel Codice della crisi e dell'insolvenza: un istituto enigmatico*. *Giurisprudenza Commerciale*, fasc. 2, pp. 187-215.

D'Atorre G., 2021. *Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio*. *Fallimento*, fasc.6, pp. 1603-1643.

Fabiani M., 2023, *Sistema principi e regole del diritto della crisi di impresa*, La Tribuna, Piacenza.

Lamanna F., 2022, *Composizione negoziata, concordato semplificato e segnalazioni della crisi*, in *Il Codice della crisi e dell'insolvenza dopo il secondo correttivo*, Giuffrè, Milano, pp. 242-282.

Progetti finanziati coinvolti

Non vi sono progetti finanziati coinvolti.

DOI 10.5281/zenodo.10053502